

INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: ESCOPO CONCEITUAL E APLICABILIDADE NAS ORGANIZAÇÕES

ARTIFICIAL INTELLIGENCE: CONCEPTUAL SCOPE AND APPLICABILITY IN ORGANIZATIONS

Silvestre Sales de Souza¹, Alequexandre Galvez de Andrade², Nélio Fernando dos Reis³

¹ Doutorando em Administração pela Universidade de Columbia. Mestre em Educação Profissional e Tecnológica. E-mail: silvestresouzasales@gmail.com;

² Doutor em Administração, Mestre em Gestão e Desenvolvimento Regional, Founder of Advance Cities League;

³ Pós-doutorado, Doutorado, Mestrado em Engenharia de Produção, Pesquisador e Digital Influencer da Ciência.

DOI: 10.5281/zenodo.7989817

Resumo

O estudo aborda sobre a inteligência artificial, com destaque para o seu escopo conceitual e aplicabilidade nas organizações. Trata-se de um estudo bibliográfico, exploratório e explicativo. A prática de pesquisa permitiu constatar que a inteligência artificial não é um fenômeno isolado, uma vez que ela é comumente associada com a Quarta Revolução Industrial e as transformações digitais que caracterizam a sociedade contemporânea. Já é possível observar a aplicabilidade da inteligência artificial em áreas como, por exemplo, a saúde. Além disso, aplicações voltadas para a gestão de marketing, produção e logística são apenas alguns dos campos em que é possível notar a utilização de inteligência artificial. Todavia, esta é uma temática envolta em questões polêmicas, as quais envolvem ética, violação de direitos constitucionais e desemprego tecnológico. Diante desta realidade, as organizações cujas operações são impactadas em maior ou menor grau pela inteligência artificial devem escolher as estratégias mais adotadas para se manterem competitivas tendo esta tecnologia como um recurso a ser empregado em suas atividades organizacionais.

Palavras-chave: Inovação. Tecnologia. Sociedade 5.0.

Abstract

The study deals with artificial intelligence, highlighting its conceptual scope and applicability in organizations. It is a bibliographical, exploratory and explanatory study. Research practice has shown that artificial intelligence is not an isolated phenomenon since it is commonly associated with the Fourth Industrial Revolution and the digital transformations that characterize contemporary society. It is already possible to observe the applicability of artificial intelligence in areas such as, for example, health. In addition, applications aimed at marketing, production and logistics management are just some of the fields in which it is possible to observe the use of artificial intelligence. However, this is a theme surrounded by controversial issues, which involve ethics, violation of constitutional rights and technological unemployment. Faced with this reality, organizations whose operations are impacted to a greater or lesser extent by artificial intelligence must choose the most adopted strategies to remain competitive with this technology as a resource to be used in their organizational activities.

Keywords: Innovation. Technology. Society 5.0.

1 INTRODUÇÃO

É acertado afirmar que a sociedade contemporânea se caracteriza por ser tecnológica (NASCIMENTO-E-SILVA, 2020). Neste sentido, a cada revolução industrial vivenciada pela humanidade, inovações tecnológicas são lançadas com

vistas a gerar melhorias para os seus respectivos campos de aplicação (SOUZA, 2020). Com o advento do fenômeno denominado Indústria 4.0 (SCHWAB, 2017), uma das tecnologias que se destacam neste cenário disruptivo diz respeito a inteligência artificial.

Cumprе registrar que na seara das tecnologias a inteligência artificial não é um fenômeno recente, mas com o advento do ChatGPT esta temática vem tendo destaque nas discussões a respeito de sua utilização. Os reflexos da expansão de uso desta tecnologia englobam discussões sobre assuntos de natureza política e econômica (MENDES, 2022). Neste bojo, um dos pontos debatidos abarca a regulação de uso da inteligência artificial (OLIVEIRA, 2022).

Não se pode negar que o uso massivo desta inovação tecnológica nas organizações gera benesses, sendo o avanço na análise de dados um dos exemplos a serem destacados (HAMANAKA; BENIN; PALLETA, 2021). A amplitude de uso da inteligência artificial já impacta áreas relevantes para a sociedade, como, por exemplo o Direito (PORTO, 2022). À luz de Souza (2020), quando em seu estudo menciona que a Indústria 4.0 é um marco que não se limita ao âmbito organizacional, a inteligência artificial é um fenômeno cada vez mais presente na vida das pessoas.

O estudo tem por objetivo elucidar o escopo conceitual e a aplicabilidade da inteligência artificial nas organizações. Nascimento-e-Silva (2017) diz que as inovações se notabilizam pelas vantagens decorrentes de seu uso. Assim, da mesma forma como acontece com o *Big Data*, a Internet das Coisas e demais tecnologias da Indústria 4.0, a inteligência artificial também se enquadra neste aspecto de gerar benesses com sua utilização. Conforme dito por Oliveira (2022), com o advento da Internet 5G, a tendência é que haja no ambiente empresarial uma revolução digital, com novos modelos de negócio possam surgir. Isto suscita a necessidade da feitura de mais estudos sobre inteligência artificial.

O estudo se justifica por dois fatores. O primeiro deles é de cunho teórico e representa um esforço no sentido de contribuir com a literatura científica que versa sobre inteligência artificial. Nascimento-e-Silva (2012) explica que quanto mais pesquisas são realizadas sobre um determinado tema, maior se torna o seu respectivo estoque de conhecimento. O segundo fator é prático e visa discutir os aspectos que são envoltos na utilização da inteligência artificial nas organizações. Kim e Choi (2020) afirmam que a inovação é um item *sine qua non* para a sobrevivência das organizações e neste sentido é mister abordar sobre os impactos que a inteligência artificial traz para a seara organizacional.

2 INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL: ESCOPO CONCEITUAL

É assertivo mencionar que a inteligência artificial é um fenômeno que integra um movimento disruptivo maior, o qual é denominado pela literatura como Indústria 4.0 (SCHWAB, 2017). O termo revolução não é empregado de forma aleatória nesta nomenclatura, uma vez que cada revolução desta estirpe gera mudanças significativas na forma como as coisas são produzidas (MAESTRI et al., 2021). De maneira sintetizada, as revoluções industriais podem ser assim explicadas: a) Primeira revolução: uso das máquinas a vapor; b) Segunda Revolução: linhas de montagem, produção em massa e eletricidade; c) Terceira Revolução: desenvolvimento tecnológico e computacional com o advento da internet, e; d) Quarta Revolução: uso de múltiplas tecnologias que tornam os processos menos propensos a falhas e desperdícios (SOUZA, 2020; STEFFEN, 2023).

Esta ideia da inteligência artificial como parte de algo maior também é presente no estudo feito por Mendonça, Andrade e Sousa Neto (2023). Estes referidos autores asseveram que a inteligência artificial é um dos itens principais do que a literatura científica chama de transformação digital. Estudos como o de Castells (2005) já apontavam a existência deste fenômeno, o qual também é conhecido como a sociedade em rede. Já Achmad (2021) diz que esta sociedade conectada e influenciada pela internet recebe o nome de Sociedade 5.0.

Um dos setores que mais são impactados pela inteligência artificial diz respeito ao tratamento de dados. Neste contexto, outras tecnologias como, por exemplo, a Internet das Coisas também ganha protagonismo. Os avanços decorrentes do uso em larga escala destas tecnologias fazem com que diversos setores da economia sejam impactados (MENDONÇA, ANDRADE; SOUSA NETO, 2023). Isto afeta principalmente a infraestrutura de custos das companhias, uma vez que tecnologias como drones, robôs, nanotecnologia e *blockchain* dão mais celeridade aos processos em que são aplicados (FRANCISCO; KUGLER; LARIEIRA, 2017).

É conveniente dizer que a inteligência artificial não é um modismo, mas sim uma realidade, da qual as organizações não podem se omitir. Dentre os efeitos que podem ser gerados com o uso assertivo da inteligência artificial, pode-se destacar: a) automatização de tarefas; b) aceleração de processos; c) transformação das empresas, e; b) criação de novos produtos (BRANDÃO, 2022). Dentre as formas de apresentação da inteligência artificial, tem-se dois tipos a serem considerados. São eles: a) em formato de *software*, seja na forma de sistemas de suporte ao processo decisório ou agentes inteligentes, e; b) na forma de *hardware*, onde dispositivos, robôs e sensores inteligentes exemplificam este tipo de apresentação (FERRÁS-HERNÁNDEZ, 2018; MANNES, 2020).

Este contexto de transformação digital e Indústria 4.0 é concernente ao momento de grandes mudanças pelas quais a humanidade passa hodiernamente. Neste cenário, o dinamismo e a intensidade com as quais as mudanças ocorrem caracterizam este ambiente societal (MORAN, 2015). A tecnologia hoje é parte indissociável das relações humanas e a velocidade com a qual as mudanças ocorrem cria o cenário no qual a transformação digital acontece (BOEIRA, 2021).

O entendimento a respeito da inteligência artificial torna-se mais fácil a partir da compreensão da sua nomenclatura. Numa leitura objetiva, o termo inteligência remete a ideia de saber ou conhecimento, de forma que uma pessoa considerar inteligente é aquela que demonstra domínio teórico ou prático a respeito de um dado assunto. Já o verbete artificial indica a presença de um engenho que se caracteriza por imitar com precisão uma habilidade humana. Estas ideias estão presentes na definição trazida por Kaplan e Haenlein (2019), cuja pesquisa diz que a inteligência artificial é composta por sistemas que demonstram a habilidade de receber e interpretar dados com vistas ao alcance de determinados objetivos almejados.

À luz de Schunk (2020), com base em Russel e Norvig (2013), a assimilação do conceito de inteligência artificial é favorecido a partir dos seguintes entendimentos:

- Resolução de problemas: a I.A. se notabiliza por ser empregada para a execução de tarefas assertivas, consoante o critério de avaliação a elas associado. Isso significa dizer que as atividades desenvolvidas por inteligência emocional são eficazes e eficientes devido ao fato de serem executadas corretamente;

- Aprendizado: nesta dimensão, os algoritmos da I.A. se caracterizam pela melhora de seu desempenho a partir da sua própria expertise.

Quanto a esta questão do aprendizado de máquina, Schunk (2020) explana que isto ocorre devido a feitura de ajustes nos parâmetros dos algoritmos, o que permite a melhoria no desempenho da I.A. no que tange a execução das tarefas a ela delegadas.

Isto faz com que a relação entre homem e máquina mude de forma significativa. Com o advento e constante refinamento da inteligência artificial, sistemas computacionais se tornam cada vez mais aptos a executarem tarefas consideradas complexas. São sistemas capazes de receber e agir conforme os preceitos do ambiente em que estão inseridos (RUSSEL; NORVIG, 2020). Dentre os fatores que corroboraram para a consolidação da inteligência artificial, pode-se destacar: a) expansão do desenvolvimento computacional; b) elevação da capacidade de armazenamento dos computadores; c) aprimoramento constante do aprendizado de máquina, fatores estes que segundo Steffen (2023) facilitaram a presença dos algoritmos na inteligência artificial.

Um dos temas presentes nas discussões que abordam sobre a inteligência artificial diz respeito aos seus avanços. No entender de Makridakis (2017), estima-se que daqui a pelo menos duas décadas, tanto os robôs como também os computadores irão ter a sua inteligência muito próxima da inteligência humana. Por outro lado, há na literatura autores que advogam o seguinte ponto de vista: ainda que alguns agentes desta tecnologia sejam considerados inteligentes, eles não irão deixar de serem vistos como dispositivos de suporte para a realização de trabalhos cuja natureza é específica ou complexa (AÏMEUR, 2021; STEFFEN, 2023).

Além deste limite tênue entre inteligência humana *versus* inteligência artificial, há de se considerar também outro assunto polêmico envolto nesta revolução digital: o desemprego tecnológico. Esta é um dos temas controversos relacionados com o fenômeno da Indústria 4.0. Em seu estudo, embasado em Schwab (2017), Souza (2020) diz que se por um lado os robôs empregados nas linhas de produção automatizadas reduzem consideravelmente o índice de defeitos e desperdícios, por outro lado, a realização destas tarefas repetitivas por parte dos robôs faz com que muitas vagas de trabalho sejam extintas. Damasceno (2023) alerta que, embora os benefícios gerados com o uso da I.A. sejam inegáveis, há de se considerar a conduta de uso desta inteligência para que direitos humanos considerados fundamentais não sejam vilipendiados neste contexto de avanços tecnológicos.

Esta revolução digital não é algo exclusivo do setor industrial. Logicamente, a agregação da inteligência artificial aos processos produtivos é um fenômeno que gerou profundas modificações na forma como os artefatos são produzidos, o que pode ser exemplificado pela Quarta Revolução Industrial (MENDONÇA; ANDRADE; SOUSA NETO, 2023; SOUZA, 2020). No setor de serviços também já é possível ver a presença da inteligência artificial. Um exemplo emblemático disso é o fenômeno conhecido como uberização, nome este alusivo à empresa Uber. Neste sistema de trabalho, profissionais

assumem os riscos e custos ao prestarem serviços para empresas plataforma, tais como 99, IFood e demais similares e seu desempenho é avaliado por algoritmos, o que a literatura nomeia como “patrões sem rosto” (ABILIO, 2020; SLEE, 2019). Autores como Antunes (2020) afirmam que a uberização é um exemplo de precarização do trabalho formal, revestido em exploração de mão de obra sem o pagamento de direitos trabalhistas previstos em lei (BRASIL, 1943; 2017).

Com o advento do ChatGPT, outro ponto polêmico vem sendo comumente correlato com a inteligência artificial: os direitos autorais. Ribeiro, Silva e Gonçalves (2023) dizem que um dos problemas gerados com o uso massivo de inteligência artificial para a criação de textos acadêmicos é o fato de autores utilizarem este recurso para gerar produções como se fossem suas. Este é mais um ponto de atenção a ser discutido na academia, com vistas a preservação da integridade e da transparência em estudos científicos (CAPOCASA; VOLPI, 2019; KETOKIVI; CHOI, 2014).

Ao ser percebida como um campo de pesquisa, a inteligência artificial se caracteriza por abarcar diversas abordagens que apresentam um aspecto em comum. A prática destas abordagens é voltada para fazer com que os computadores desenvolvam um pensamento autônomo voltado para a solução de problemas, bem como demonstrar destreza no ato de aprender (MAKRIDAKIS, 2017). Dentre os temas que são envoltos nesta questão da inteligência artificial, destacam-se as redes neurais, a teoria fuzzy e a árvore de decisão (KLASHANOV, 2016; KORNIENKO et al., 2015; WOLFERT; VERDOUW; BOGAARDT, 2017).

Embora demonstrem expertise na solução de problemas e a tendência é de que esta destreza seja cada vez mais aprimorada, a inteligência artificial também apresenta limitações que arrefecem esta possível proximidade com a inteligência humana. Na concepção trazida à baila por Steffen (2023), a I.A. é limitada nos seguintes aspectos: a) não demonstram elevada capacidade para a criação de representações semânticas; b) são ausentes de emoção, e; c) não demonstram capacidade de inferir com a mesma complexidade do poder decisório humano.

No que tange a sua tipificação, a I.A. pode ser dividida em duas categorias consoante Schunk (2020). São elas:

- I.A. Forte: trata-se da inteligência artificial que propicia a resolução de problemas e raciocínio de maneira autoconsciente, o que representa uma forma mais abrangente de inteligência artificial, não sendo possível distinguir ele de uma inteligência humana, e;

- I.A. Fraca: se caracteriza por apresentar menor amplitude em relação a I.A. forte, uma vez que é empregada em campos específicos de trabalho, tais como indução, aprendizado ou dedução.

Ainda conforme Schunk (2020), de maneira majoritária, as aplicações mais comuns da I.A. podem ser entendidas como I.A. do tipo fraca, o que abarca a realização de atividades tais como: a) sistemas de recomendações; b) reconhecimento de imagens, e; c) processamento de linguagem natural. No caso da uberização à luz de Abílio (2021), a cada corrida demandada, o aplicativo reconhece o trajeto sugerido pelo usuário e recomenda um condutor e seu respectivo veículo para cumprir a viagem a um valor estabelecido.

Entretanto, a I.A. como avanço tecnológico é envolta em questões controvertíveis. O uso dos algoritmos sem a devida atenção para as legislações vigentes é algo que pode culminar na violação de direitos assegurados à luz da Carta Magna (BRASIL, 1988). Uma das razões que corroboram para que este problema aconteça diz respeito ao seguinte ponto

de vista: uma decisão tomada por uma I.A. seria mais assertiva do que uma decisão humana, uma vez que não há emoções envolvidas neste processo decisório (STEFFEN, 2023). Por esta razão, um dos tópicos que fazem parte do Projeto de Lei nº 2630 visa regular o uso de inteligência artificial no Brasil, prevendo multa de R\$ 50 milhões de reais em caso de infração aos ditames desta lei, caso ela seja aprovada na íntegra, sem modificações (ESTADÃO CONTEÚDO, 2023).

3 METODOLOGIA

A realização deste estudo foi embasada na realização de pesquisa bibliográfica. Para Gil (2019), este tipo de pesquisa é aquele no qual o investigador procede com a feitura de consultas junto a livros, artigos e demais materiais que já versaram em épocas anteriores sobre as temáticas que fazem parte de seu estudo. Dada a atualidade do tema, buscou-se a localização de fontes que fossem datadas de 2020 até o presente, com estudos de anos anteriores para complementar as ideias aqui apresentadas.

É também uma pesquisa do tipo exploratória. Tanto para Gil (2019) como também para Vergara (2016), este tipo de pesquisa é pertinente para os casos em que se faz necessário aprofundar as investigações sobre um determinado tema com vistas a gerar mais conhecimentos sobre ele. O estudo também se enquadra no tipo explicativo. Zanella (2013) diz que nesta vertente metodológica o enfoque principal diz respeito a explicação dos fatores que corroboram para que um dado fenômeno aconteça.

A realização do estudo contou num primeiro momento com um texto do tipo dissertativo, onde buscou-se trazer um panorama geral a respeito do escopo conceitual da inteligência artificial. Num segundo momento, a partir de buscas na base de dados *Google Acadêmico*, estudos foram selecionados com vistas a demonstrar os campos de aplicação onde já é possível observar o emprego da inteligência artificial nas organizações.

4 APLICABILIDADE DA INTELIGÊNCIA ARTIFICIAL NAS ORGANIZAÇÕES

O campo da aplicabilidade da I.A. não se restringe apenas ao campo industrial. Demais setores igualmente importantes da sociedade já demonstram o quão amplas são as possibilidades de uso desta tecnologia. O estudo feito por Welchen (2019) demonstrou que a I.A. pode ser empregada para suporte à decisão clínica, tendo como objeto de estudo um hospital para tratamento de câncer. Mas isto pode apresentar algumas limitações no seu aspecto operacional. Estes óbices são: a) custo elevado de implementação; b) pouca prática dos oncologistas no uso de I.A.; c) inserção manual de dados, ato este suscetível a erro humano (WELCHEN, 2019).

O alcance da I.A. não se limita apenas a seara das organizações privadas. Já é possível observar sua aplicabilidade no setor público. Isto é evidenciado por Lopes (2019), cujo estudo teve como cerne a aplicação da I.A. na contabilidade de órgãos públicos. Consoante esta pesquisa, o uso de inteligência artificial neste tipo de processo deve atentar para os seguintes aspectos. São eles: a) detecção de padrões contábeis; b) garantia do cumprimento dos procedimentos existentes; c) refinamento constante da qualidade dos dados contábeis; d) monitoramento assertivo das receitas e despesas para assegurar a transparência dos resultados contábeis (LOPES, 2019).

Além destes aspectos, Lopes (2019) afirma que outro ponto a ser observado para que o uso da I.A. nas organizações públicas seja uma realidade, é necessário expandir a capacidade dos sistemas no que tange ao compartilhamento e armazenamento de dados. Isto pode ser alcançado com o uso do *Big Data*, tecnologia que se notabiliza pela expressiva capacidade de guardar dados de forma veloz, segura e confiável (SOUZA, 2020).

Nas organizações privadas, a I.A. já vem sendo empregada para o gerenciamento assertivo de unidades de negócio. Isto é demonstrado num estudo feito por Falardo (2022), o qual entrevistou 16 diretores comerciais com vistas a perceber o grau de adesão a I.A. no que tange a gestão comercial destes empreendimentos em Portugal. Um dos resultados apontados por Falardo (2022) diz respeito ao fato das empresas que não usam I.A. na sua gestão estarem numa condição deficitária em comparação com as companhias que já dispõem da chamada *Business Intelligence* para a tomada de decisões mais assertórias na condução dos empreendimentos.

Outro ponto das organizações que é impactado pela I.A. diz respeito ao marketing. Neste sentido, o maior desafio consiste em captar o que a clientela está demandando com vistas a entregar produtos e serviços que sejam congruentes para estas finalidades. Para Medeiros Junior et al. (2022), a agregação de inteligência artificial em processos empresariais faz com que as empresas se habilitem para alcançar um patamar mais elevado na relação organização-cliente, uma vez que as entregas são feitas de maneira personalizada, suprimindo assim as demandas do consumidor.

Um dos exemplos de utilização de I.A. para a melhoria da performance empresarial diz respeito a gestão e controle dos estoques. Nesta perspectiva, a inteligência artificial pode dar maior robustez aos sistemas do tipo *Enterprise Resource Planning* (ERP). Isto é explicado pelo estudo de Pinto (2023), o qual diz que o uso de redes neurais artificiais possibilita no aprimoramento do tempo de resposta para atender requisições no estoque, o que, por conseguinte, melhora a gestão dos produtos no que tange ao seu giro. Com isso, é possível economizar no tempo de procura dos itens dentro dos endereços de estoque, tornando o atendimento das demandas mais profícuo.

Além da dimensão dos estoques, o emprego de I.A. no campo da Logística também pode abarcar outro item muito relevante: o controle de transporte de cargas. Esta possibilidade de uso é destacada por Calixto, Corrêa e Oliveira (2023), os quais afirmam ser viável efetuar o controle de cargas por meio de uma programação do tipo Python, onde um sistema de câmeras envia vídeos que serão interpretados por algoritmos, o que propicia um desempenho de entregas de carga superior ao de um sistema onde não há este tipo de monitoramento.

Outra atividade que é influenciada pelo uso da I.A. diz respeito aos processos produtivos. Isto é demonstrado pelo estudo feito por Haupt (2022), o qual analisou a pertinência de aplicabilidade do uso de inteligência artificial na indústria de couro. Neste sentido, Haupt (2022) pode identificar que o algoritmo *AdaBoost* se mostra vantajoso para este tipo de processo, uma vez que seu uso permite: a) detecção de padrões produtivos; b) prevenção de falhas; c) otimização de processos, e; b) simular cenários produtivos. A perspectiva de uso demonstrada por Haupt (2022) é centrada no conceito nomeado como *Machine Learning* e confirma o que é dito por Schwab (2017) no que tange a melhoria de precisão decorrente do emprego de inovações tecnológicas em atividades de produção.

5 CONCLUSÃO

O estudo buscou elucidar sobre o escopo conceitual e as aplicabilidades da inteligência artificial nas organizações. A prática de pesquisa permitiu constatar que o fenômeno da I.A. faz parte de uma conjuntura maior, a qual é envolta na questão da Indústria 4.0, bem como o contexto de transformações digitais pelo qual a sociedade hodierna passa. A sua utilização em vários campos de atuação reitera que esta é uma realidade que não pode ser ignorada, uma vez que se trata de uma inovação tecnológica da qual as organizações não podem demonstrar postura alheia a este acontecimento.

Assim como acontece com as demais tecnologias que caracterizam a Quarta Revolução Industrial, a inteligência artificial gera benefícios que são envoltos na melhoria da qualidade e produtividade. Mas esta temática da I.A. também é imersa em pontos polêmicos envolvendo assuntos como ética e violação de direitos garantidos de forma constitucional. Assim, a utilização de algoritmos para a realização de tarefas complexas ou específicas inspira debates que discutem sobre até onde pode ser aceito o avanço tecnológico no panorama societal da humanidade.

Diante do cenário de grandes transformações vivenciadas no tempo hodierno, cumpre às organizações avaliar a necessidade de uso da I.A. nas suas operações, com vistas a obter melhores níveis de produtividade e qualidade. Mandatoriamente, isto irá consumir recursos, seja na forma de investimentos, seja em treinamentos e especialização de recursos humanos. A inteligência artificial contempla uma realidade da qual as organizações não podem se omitir e a preparação seguida de um planejamento e controle para lidar com este cenário desafiador é algo a ser aventado pelas organizações cujas atividades são direta ou indiretamente afetadas por esta tecnologia.

REFERÊNCIAS

- ABÍLIO, L.C. Uberização: informalização e o trabalhador *just-in-time*. **Trabalho, Educação & Saúde**, v. 19, p.1 -3, 2021.
- ACHMAD, W. Citizen and netizen society: the meaning of social change from a technology point of view. **Jurnal Mantik**, v. 5, n. 3, p. 1564-1570, 2021.
- AÏMEUR, E. Human versus artificial intelligence. **Frontiers in Artificial Intelligence**. Soesterberg, 2021.
- ANTUNES, R. O trabalho, sua nova morfologia e a era da precarização estrutural. **Theomai**, n. 19, p. 47-57, 2009.
- ANTUNES, R. C. Qual é o futuro do trabalho na Era Digital? **Laborare**, v. 3, n. 4, p. 6-14, 2020.
- BOEIRA, J.P.D. **O design na era dos algoritmos: construção de cenários a partir do Design Estratégico utilizando Inteligência Artificial**. Tese (Doutorado em Design). Universidade do Vale do Rio dos Sinos, Porto Alegre, 2021.
- BRANDÃO, C.E. **Um framework para a gestão de riscos de inteligência artificial nas organizações**. Dissertação (Mestrado em Gestão para a Competitividade). Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2022.
- BRASIL. **Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943**. Aprova a Consolidação das Leis do Trabalho. Rio de Janeiro: Gabinete da Presidência da República, 1943.
- BRASIL. **Constituição Federal da República Federativa do Brasil**. Brasília: Congresso Nacional, 1988.
- BRASIL. **Lei nº 13.467, de 13 de julho de 2017**. Altera a Consolidação das Leis do Trabalho (CLT), aprovada pelo Decreto-Lei nº 5.452, de 1º de maio de 1943, e as Leis nº 6.019, de 3 de janeiro de 1974, 8.036, de 11 de maio de 1990, e 8.212, de 24 de julho de 1991, a fim de adequar a legislação às novas relações de trabalho. Brasília: Congresso Nacional, 2017.

CALIXTO, J.M.T.; CORRÊA, M.S.; OLIVEIRA, M.A. A empregabilidade da inteligência artificial na automação do setor logístico para controle de carga. **Episteme Transversalis**, v.13, n.2, p.1 – 30, 2022.

CAPOCASA, M.; VOLPI, L. The ethics of investigating cultural and genetic diversity of minority groups. **J. Comp. Hum. Biol.**, v.70, n.3, p.233-244, nov. 2019.

CASTELLS, M. **A sociedade em rede**. São Paulo: Paz e Terra, 2005.

DAMACENO, D.S. Inteligência artificial e ética: perigos, direitos e deveres. **Caderno Progressus**, v. 3, n. 5, p. 3-12, 2023.

EXAME. Entenda os principais pontos do projeto de lei para regular inteligência artificial no Brasil. **Estadão Conteúdo**, 5 de maio de 2023. Disponível em: <https://exame.com/brasil/entenda-os-principais-pontos-do-projeto-de-lei-para-regular-inteligencia-artificial-no-brasil/>. Acesso em: 15 mai. 2023.

FALARDO, D.J. **A utilização de ferramentas de inteligência artificial na gestão comercial das empresas e o seu impacto no processo de vendas**. Dissertação (Mestrado em Gestão de Empresas). Instituto Universitário de Lisboa, Lisboa, 2022.

FERRÀS-HERNÁNDEZ, X. The future of management in a world of electronic brains. **Journal of Management Inquiry**, v.27, n.2, p.260 – 263, 2018.

GOMES, L.I.E. Transformação digital e inteligência artificial nos serviços de informação: inovação e perspectivas para a Ciência da Informação no mundo pós-pandemia. **Revista Ibero-Americana de Ciência da Informação**, v.15, n.1, p.148 – 166, 2022.

HAMANAKA, R.Y.; BENIN, K.R.A.; PALETTA, F.C. Transformação digital: um ensaio sobre big data, análise de dados e inteligência artificial. In: V COLÓQUIO EM ORGANIZAÇÃO, ACESSO E APROPRIAÇÃO DA INFORMAÇÃO E DO CONHECIMENTO. **Anais...** Universidade Estadual de Londrina, Londrina, Paraná, 24 e 25 ago. 2021.

HAUPT, L. **Indústria 4.0: inteligência artificial aplicada ao processo de curtimento na indústria do couro**. Dissertação (Mestrado em Sistemas e Processos Industriais). Universidade de Santa Cruz do Sul, Santa Cruz do Sul, 2022.

FRANCISCO, E.R.; KUGLER, J.R.; LARIEIRA, C.L. Líderes da transformação digital. **GV Executivo**, v.16, n.2, p.22 – 27, 2017.

GIL, A.C. **Como elaborar projetos de pesquisa**. 7 ed. São Paulo: Atlas, 2019.

KAPLAN, A.; HAENLEIN, M. A brief history of artificial intelligence: on the past, and future of artificial intelligence. **California Management Review**, v.61, n.4, p.5 – 14, 2019.

KETOKIVI, M.; CHOI, T. **Renaissance of case research as a scientific method**. *Journal of Operations Management*, v. 32, p. 232-240, 2014.

KIM, J.; CHOI, S.O. The intensity of organizational change and the perception of organizational innovativeness; with discussion on open innovation. **Journal of Open Innovation**, v.6, n.66, p.1-14, 2020.

KLASHANOV, F. Artificial intelligence and organizing decision in construction. **Procedia Engineering**, v.165, p.1016 – 1020, 2016.

KORNIENKO, A.A. et al. Knowledge in artificial intelligence systems: searching the strategies for application. **Procedia – Social and Behavioral Sciences**, v.166, p.589 – 594, 2015.

LOPES, R.S. **Inteligência artificial na contabilidade em organizações públicas: potencialidades e desafios**. Dissertação (Mestrado em Ciências Contábeis). Universidade do Estado do Rio de Janeiro, Rio de Janeiro, 2019.

MAESTRI, G. et al. Revoluções tecnológicas e a relação com o setor têxtil: perspectivas baseadas em Indústria 3.5, Indústria 4.0 e Indústria 5.0. **Perspectivas da Ciência e da Tecnologia**, v.13, p.149 – 161, 2021.

MAKRIDAKIS, S. The forthcoming artificial intelligence (AI). Revolution: its impact on Society firms. **Futures**, v.90. p.46 – 60, 2017.

- MANNES, A. Governance, risk and artificial intelligence. **AI Magazine**, v.41, n.1, p.61 – 69, 2020.
- MEDEIROS, A.M. et al. Os impactos da inteligência artificial nas estratégias de marketing. **Revista Fatec Zona Sul**, v.9, n.1, p.1 –24, 2022.
- MENDES, V. A economia política da inteligência artificial: o caso da Alemanha. **Revista de Sociologia e Política**, v.30, p.1 – 21, 2022.
- MENDONÇA, C.M.C.; ANDRADE, A.M.V.; SOUSA NETO, M.V. Uso da IoT, Big Data e inteligência artificial nas capacidades dinâmicas. **Revista Pensamento Contemporâneo em Administração**, v.12, n.1, p.131 – 151, 2018.
- MORAN, J. Mudando a educação com metodologias ativas. In: **Convergências midiáticas, educação e cidadania: aproximações jovens**. Coleção Mídias Contemporâneas volume 2. Ponta Grossa: UEPG, 2015.
- NASCIMENTO-E-SILVA, D. **Manual de redação para trabalhos acadêmicos: position paper**, ensaios teóricos, artigos científicos, questões discursivas. São Paulo: Atlas, 2012.
- NASCIMENTO-E-SILVA, D. **Gestão de organizações de ciência e tecnologia: ferramentas e procedimentos básicos**. Saarbrücken: Novas Edições Acadêmicas, 2017.
- NASCIMENTO-E-SILVA, D. **Manual do método científico-tecnológico: versão sintética**. Florianópolis: DNS Editor, 2020.
- OLIVEIRA, C.G.B. Desafios da regulação do digital e da inteligência artificial no Brasil. **Revista USP**, n. 135, p.137 – 162, 2022.
- PINTO, L.P.P. Inteligência artificial aplicada a sistema ERP: uma revisão sistemática da literatura. **Brazilian Journal of Health Review**, v.6, n.2, p.6621 – 6631, 2023.
- PORTO, F.R. A “corrida maluca” da inteligência artificial no poder judiciário. In: **Inteligência Artificial e Aplicabilidade no Direito**. Brasília: Conselho Nacional de Justiça, 2022, p.103 – 130.
- RIBEIRO, A.O.; SILVA, G.P.; GONÇALVES, M.J. Inteligência artificial: chegamos ao fim do ensino superior? In: XI SIMPÓSIO DE PESQUISA E PRÁTICAS PEDAGÓGICAS DO UGB. **Anais...**Centro Universitário Geraldo De Biase, Volta Redonda, Rio de Janeiro, 31 de jan. a 2 de fev. 2023.
- RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Inteligência artificial**. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
- RUSSEL, S.; NORVIG, P. **Artificial intelligence: a modern approach**. New Jersey: Pearson, 2020.
- SCHUNK, L.M. **O uso da inteligência artificial por meio de chatbots no processo de atendimento ao cliente: um estudo sobre seus benefícios**. Dissertação (Mestrado em Administração de Empresas). Fundação Getulio Vargas, São Paulo, 2020.
- SCHWAB, K. **A revolução industrial**. São Paulo: Ediouro, 2017.
- SLEE, T. **Uberização: a nova onda do trabalho precarizado**. São Paulo: Editora Elefante, 2019.
- SOUZA, S.S. **Criação do curso de extensão “Conhecendo a indústria 4.0 sob o olhar da ciência”**. Dissertação (Mestrado em Educação Profissional e Tecnológica). Instituto Federal do Amazonas, Manaus, 2020.
- STEFFEN, C. A inteligência artificial e o processo penal: a utilização da técnica na violação de direitos. **R. EMERJ**, v.25, n.1, p. 105 – 129, 2023.
- WELCHEN, V. **Uso de inteligência artificial em apoio à decisão clínica: o caso do hospital do câncer Mãe de Deus com a ferramenta cognitiva Watson for Oncology**. Dissertação (Mestrado em Administração). Universidade de Caxias do Sul, Caxias do Sul, 2019.
- WOLFERT, S.G.E.; VERDOUW, C.; BOGAARDT, M.J. Big Data in smart farming? A review. **Agricultural Systems**, v.153, p.69 – 80, 2017.
- VERGARA, S.C. **Projetos e relatórios de pesquisa em Administração**. São Paulo: Vergara, 2016.

ZANELLA, L.C.H. **Metodologia de pesquisa**. Florianópolis: Departamento de Ciências da Administração da UFSC, 2013.